

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

10.5281/zenodo.16730884

КАЖИТАЕВА Гульмиразаместитель главного бухгалтера,
ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», Казахстан, г. Астана

ПРОФЕССИЯ БУХГАЛТЕР: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье рассматривается история профессии бухгалтера, прослеживается её развитие от древних цивилизаций до современного времени. Особое внимание уделяется эволюции методов бухгалтерского учёта, а также роли бухгалтера в экономической и общественной жизни на разных этапах истории. Освещаются ключевые изменения, такие как появление двойной записи в эпоху Возрождения и развитие бухгалтерии в условиях индустриализации и цифровизации. В статье подчёркивается, как исторический контекст формировал требования к профессиональным знаниям и навыкам бухгалтеров, что влияет на современную практику и перспективы развития профессии.

Ключевые слова: бухгалтер, ретроспектива, профессия, традиции, экономика, финансы.

Изучение профессии бухгалтера остаётся крайне актуальным в современном мире, поскольку бухгалтерия выполняет фундаментальную роль в функционировании любой организации, независимо от её размера и отрасли. Бухгалтеры отвечают за ведение точного финансового учёта, что обеспечивает прозрачность бизнеса, помогает контролировать доходы и расходы, а также позволяет своевременно выявлять финансовые риски.

В условиях постоянно меняющегося законодательства, особенно в области налогов и финансовой отчётности, профессиональные знания бухгалтера необходимы для правильного и законного ведения документации, что помогает избежать штрафов и судебных разбирательств.

Кроме того, с развитием цифровых технологий профессия бухгалтера меняется: сегодня профессионалы должны не только уметь работать с классической бухгалтерией, но и владеть современными программами автоматизации, аналитическими инструментами и понимать основы финансового анализа.

Это расширяет их функции, превращая бухгалтера из простого исполнителя в консультанта и стратегического партнёра руководства.

Актуальность профессии также подкрепляется её универсальностью: квалифицированные бухгалтеры востребованы в любой сфере – от малого бизнеса до крупных корпораций и государственных учреждений, что обеспечивает стабильность и перспективы карьерного роста.

Изучение бухгалтерии важно не только для приобретения практических навыков ведения финансовой документации, но и для понимания экономической сути бизнеса, повышения управленческих компетенций и адаптации к современным экономическим условиям, что делает эту профессию одной из самых востребованных и перспективных на рынке труда.

Методы изучения истории развития профессии бухгалтер включают анализ исторических документов, таких как бухгалтерские книги, отчёты, архивные материалы и законодательные акты, что позволяет проследить изменения в учёте и функциях бухгалтера на разных этапах. Историко-экономический метод помогает понять, как социально-экономические условия влияли на развитие профессии, выявляя причины и следствия изменений.

Сравнительный метод используется для сопоставления развития бухгалтерии в различных странах и культурах, выявляя общие

тенденции и особенности. Кроме того, важны интервью с профессионалами и изучение устных источников, которые дают субъективный взгляд на трансформации профессии в недавнее время.

Также применяется анализ современных научных исследований и трудов, систематизирующих знания о развитии бухгалтерской деятельности. Совокупное использование этих методов обеспечивает всестороннее и глубокое понимание истории и эволюции профессии бухгалтера.

Степень изученности истории развития профессии бухгалтер можно охарактеризовать как достаточно высокая, однако, остающаяся открытой для дальнейших исследований. История бухгалтерского учёта и профессии бухгалтера активно исследуется в рамках экономической, социальной и культурной истории, что отражается в большом количестве научных публикаций, монографий и обзорных статей. Историки и экономисты подробно анализируют архивные документы, бухгалтерские книги, законодательные акты и материалы международного опыта, что позволяет проследить эволюцию профессии от древних цивилизаций до современности.

В то же время, несмотря на обширность накопленных знаний, существуют недостаточно изученные аспекты, связанные с региональными особенностями развития профессии, влиянием технологических изменений и трансформацией роли бухгалтера в условиях цифровизации. Современные научные исследования всё больше уделяют внимание этим направлениям, что свидетельствует о продолжающемся развитии и углублении изучения темы.

Можно сказать, что история развития профессии бухгалтер изучена достаточно полно с классических позиций, но требует дополнительного внимания в контексте современных процессов и региональной специфики.

История бухгалтерского учета насчитывает почти шесть тысяч лет, и родиной современного бухгалтерского учета является Италия, однако профессия бухгалтера имеет иное происхождение [2].

Первые элементы бухгалтерского учёта появились в древних цивилизациях – Месопотамии, Египте, Древней Греции и Риме. Там бухгалтерский учёт выполнял важную функцию

контроля за хранением и распределением ресурсов, ведением имущества и налогов. Для фиксации данных использовали клинопись, папирусы и бересту. Уже тогда велся учёт затрат и доходов, хотя система была примитивной и в основном административной.

Отсчет профессии бухгалтера ведется с 13.02.1498 – даты издания императором Священной Римской империи Максимилианом I указа, в котором значилось буквально следующее: «Повелеваем делопроизводителя нашей палаты, доверенного и прилежного писца, который ведет книгу, отныне называть бухгалтером, каковым должен теперь быть Христофор Штехер, а в помощь к нему дать писца палаты по имени Ульриха Мерингера, который должен также присутствовать на всех совещаниях, касающихся счетоводства. Дано в Инсбруке, 13 февраля 1498 года» [1].

В средневековой Европе бухгалтерский учёт развивался в рамках монастырских хозяйств, торговых гильдий и городского самоуправления. Основные методы учета были сосредоточены на учёте имущества и долговых обязательств. Появляются первые бухгалтерские книги, фиксирующие движение товаров и денег.

Ключевым этапом в развитии бухгалтерии стало изобретение метода двойной записи (двойной бухгалтерии) в XV веке. Итальянский монах и бухгалтер Лука Пачоли в 1494 году подробно описал этот метод в книге «Сумма арифметики, геометрии, пропорций и пропорциональности». Эта система позволяла вести контроль за движением средств с помощью дебета и кредита, что сделало бухгалтерию более точной и логичной.

С развитием капитализма, торговли и промышленности в XVII–XIX веках бухгалтерия становится необходимой для крупных предприятий и банков. Возникают специализированные бухгалтерские практики, бухгалтеры начинают превращаться в профессионалов с определёнными знаниями и навыками. Появляются первые бухгалтерские учебники и учебные курсы.

В XIX веке с индустриализацией резко растёт роль бухгалтерии как инструмента управления и контроля. Появляются первые бухгалтерские организации и союзы, как, например, Институт присяжных бухгалтеров в Великобритании (во второй половине XIX века). Профессия

начинает формализоваться, усиливается требование квалификации, вводятся экзамены и сертификаты.

В XX веке бухгалтерия претерпевает серьёзные изменения: появляются государственные стандарты бухгалтерского учёта, системы финансовой отчётности. Развивается международное сотрудничество, формируются международные стандарты (IFRS). С середины века начинается внедрение компьютерных технологий, что автоматизирует многие процессы и изменяет роль бухгалтера – он становится аналитиком и консультантом.

В XXI веке профессия бухгалтера продолжает развиваться под влиянием цифровизации, искусственного интеллекта и облачных технологий. В задачи бухгалтера входит не только учёт и отчётность, но и анализ данных, управление рисками, консультирование по налогам и финансам. Появление новых

стандартов, требование этики и прозрачности усиливает престиж профессии.

Профессия бухгалтер прошла долгий путь – от простого учёта имущества в древности до комплексной научной и управленческой дисциплины в современном мире. Сегодня бухгалтер – это высококвалифицированный специалист, играющий ключевую роль в бизнесе и экономике. История профессии отражает развитие экономики, технологий и общества в целом.

Отметим, что важным аспектом в работе бухгалтера, является этическая сторона. Вопросы этической стороны содержатся в Кодексе. В соответствии с данным Кодексом профессиональные бухгалтеры должны работать согласно стандартам профессионализма, качественно, своевременно и результативно. Кроме того, нужно соблюдать такие требования, как достоверность, профессионализм, качество услуг и доверие (табл.).

Таблица

Соотношение принципов Кодекса этики и возможных угроз [4]

Принципы	Угрозы
Честность	Нарушение принципа объективности может повлечь нарушение принципа честности.
Объективность	Угроза личной заинтересованности; угроза самоконтроля; угроза заступничества; угроза близкого знакомства; угроза шантажа.
Профессиональная компетентность должная тщательность	Нарушение принципа объективности может повлечь нарушение принципа компетентности и должной тщательности.
Конфиденциальность	Угроза личной заинтересованности; угроза шантажа.
Профессиональное поведение	Нарушение всех прочих принципов влечет за собой нарушение принципа профессионального поведения.

Отметим, что современная деятельность бухгалтера характеризуется внедрением новых методов и механизмов, которые позволяют повысить эффективность, точность и оперативность ведения бухгалтерского учёта и отчётности. Одним из ключевых направлений является автоматизация процессов с помощью специализированного программного обеспечения. Сегодня большинство организаций используют такие системы, как 1С, SAP, Oracle Financials, QuickBooks и другие, которые позволяют автоматизировать ввод первичных документов, расчёт налогов и сбор финансовой отчётности. Это значительно снижает риск ошибок, минимизирует человеческий фактор и позволяет быстрее обрабатывать большие объёмы информации.

Другим важным механизмом выступает электронный документооборот. Благодаря использованию электронных подписей и облачных сервисов, бухгалтерия переходит к безбумажному формату работы, что существенно ускоряет обмен данными с налоговыми органами, контрагентами и внутренними подразделениями компании. Такой подход не только снижает затраты на бумагу и хранение документов, но и повышает прозрачность и контроль за финансовыми операциями.

Современные бухгалтеры также активно применяют методы финансового анализа и внутреннего контроля, что позволяет не просто вести учёт, а анализировать финансовое состояние организации, выявлять отклонения и управлять рисками. Это значительно

расширяет функционал бухгалтерии – она становится инструментом стратегического

планирования и принятия управленческих решений (рис.).

Рис. Схема мемориально-ордерной формы [4]

В условиях глобализации и международной деятельности всё большую роль приобретают знания международных стандартов финансовой отчётности (МСФО/IFRS). Владение этими стандартами позволяет составлять отчётность, соответствующую требованиям зарубежных рынков и инвесторов, что особенно важно для компаний, работающих на международном уровне.

Кроме того, современные бухгалтера вынуждены постоянно повышать квалификацию, так как законодательство в области налогообложения и бухгалтерского учёта постоянно меняется, а технологии и требования рынка – развиваются. Облачные решения и мобильные технологии дают возможность работать дистанционно и обеспечивают доступ к необходимым данным в любое время и из любого места, что особенно актуально в условиях удалённой работы.

Современные методы и механизмы деятельности бухгалтера представляют собой комплекс технологических, методологических и организационных решений, направленных на оптимизацию учёта, повышение прозрачности

финансовых данных и поддержку управленческих процессов в компании. Бухгалтер сегодня – не просто исполнитель, а важный аналитик и консультант, влияющий на стратегию развития предприятия. Для качественного выполнения работы нужны глубокие знания бухгалтерских стандартов и аналитические навыки для выявления и коррекции ошибок. Кроме того, высокая нагрузка и ответственность часто вызывают психологический стресс и усталость.

Исходя из современных реалий, отметим, что изучение истории развития профессии бухгалтера играет ключевую роль для понимания её значимости, особенностей и эволюции. Во-первых, история позволяет проследить, как изменялись функции и задачи бухгалтера со временем, начиная с древних цивилизаций, где учёт велся вручную на глиняных табличках, и до современных цифровых технологий. Понимание этих изменений помогает осознать, насколько профессия адаптируется к экономическим, социальным и техническим трансформациям.

Во-вторых, знание исторических этапов развития бухгалтерского учёта позволяет лучше понять основы современной теории и практики. Многие принципы и стандарты возникли именно как ответ на требования времени – например, изобретение двойной записи в XVI веке стало революционным прорывом, который лег в основу современной бухгалтерии. Без понимания этих корней сложно полноценно оценивать современные методы и инструменты.

В-третьих, обращение к истории помогает осознать роль бухгалтера как важного участника экономических процессов. Профессия всегда была связана не только с ведением учёта, но и с обеспечением прозрачности, подотчётности и эффективного управления ресурсами, что имеет огромное значение для развития бизнеса и общества в целом.

Наконец, изучение развития профессии способствует формированию профессионального самосознания и гордости за выбранную специальность. Осознание преемственности традиций и достижений мотивирует бухгалтеров к постоянному развитию и совершенствованию своих навыков, что способствует повышению качества их работы.

Профессия бухгалтера, рассматриваемая с исторической точки зрения, отражает важнейшее значение этой деятельности в экономической и социальной жизни человечества. Её корни уходят в глубокую древность, когда учет доходов и расходов был необходим для управления ресурсами первых цивилизаций, таких как Месопотамия и Древний Египет. Последующее развитие бухгалтерии в Средние века и Возрождение связано с ростом торговли, появлением банковской системы и формализацией учётных процедур. Особенно большое влияние на современную бухгалтерию оказало издание труда Лука Пачоли в конце XV века, которое стало основой двойной записи и современной системы учета.

В XX и XXI веках профессия бухгалтера получила дальнейшее развитие благодаря

стандартизации бухгалтерских принципов, появлению международных стандартов и внедрению цифровых технологий. Это позволило повысить прозрачность финансовой информации, сделать отчётность более точной и оперативной, что существенно влияет на управление бизнесом и экономикой в целом.

Таким образом, исторический аспект профессии бухгалтера раскрывает путь непрерывного совершенствования, адаптации к меняющимся условиям и растущих требований общества. Понимание этого развития помогает лучше оценить значимость бухгалтерии не только как навыка ведения учета, но и как ключевого инструмента экономической стабильности и финансовой грамотности. Такой взгляд способствует дальнейшему профессиональному росту и формированию новых подходов в работе бухгалтера в современном мире.

Литература

1. Бухгалтерское дело: учеб. пособие / В.М. Корнева, М.А. Скороход, И.И. Скороход, О.В. Корнева. М.: Академия труда и социальных отношений, 2005. 163 с.
2. Мансурова Г.И. Профессия бухгалтер: исторический аспект // Международный бухгалтерский учет. 2011. № 27. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professiya-buhgalter-istoricheskiy-aspekt> (дата обращения: 19.07.2022).
3. МСФО на практике/Кодекс этики для профессиональных бухгалтеров. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://msfo-practice.ru/article.aspx?aid=325114> (дата обращения: 20.07.2022).
4. Формы ведения бухгалтерского учета, их виды и особенности – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://buhbook.net/buhgalterskij-uchet/teoriya-buhgalterskogo-ucheta/formyi-vedeniya-buhgalterskogo-ucheta-ih-vidyi-i-osobennosti> (дата обращения: 20.07.2022).

KAZHITAYEVA Gulmira
Deputy Chief Accountant,
QazaqGaz Exploration and Production LLP, Kazakhstan, Astana

THE PROFESSION OF AN ACCOUNTANT: HISTORICAL ASPECT

Abstract. *The article examines the history of the accounting profession, traces its development from ancient civilizations to modern times. Special attention is paid to the evolution of accounting methods, as well as the accountant's role in economic and social life at different stages of history. Key changes such as the emergence of double entry in the Renaissance and the development of accounting in the context of industrialization and digitalization are highlighted. The article highlights how the historical context has shaped the requirements for professional knowledge and skills of accountants, which affects modern practice and the prospects for the development of the profession.*

Keywords: *accountant, retrospective, profession, traditions, economics, finance.*